

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА

Жураев Уктамжон Шавкатович (PhD, старший преподаватель, Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан.

Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи (Магистрант, Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан.

Аннотация: *Статья посвящена актуальности вопроса о современной практике сбережения культурных ценностей обязательным условием проведения реставрационных работ становится сохранение исторической подлинности застройки. При потере из-за каких-либо обстоятельств объектов, составляющих и поддерживающих силуэт общей композиции ансамбля, будет обоснованным их обязательное восстановление.*

Ключевые слова: *историческая местность, композиции, силуэт, памятники архитектуры, архитектурно-пространственной среды, культурные ценности.*

Abstract: *The article is devoted to the relevance of the issue of the modern practice of preserving cultural values. Preservation of the historical authenticity of the building becomes a prerequisite for carrying out restoration work. In case of loss due to any circumstances of the objects that make up and support the silhouette of the overall composition of the ensemble, their mandatory restoration will be justified.*

Keywords: *historic area, compositions, silhouette, architectural monuments, architectural and spatial environment, cultural values.*

Введение. Самым серьезным компонентом композиции города или населенного пункта является силуэтность застройки, придающая данному градообразованию характерное своеобразие. По силуэтам различаются и узнаются населенные пункты, силуэт создаёт образную характерность застройки, вызывает у человека определённые эмоции, ассоциацию. Силуэт всегда был «визитной карточкой» любого населенного пункта или города. Вписываясь в окружающую природу и ландшафт, силуэты всегда подчеркивали совместимость и единство со своим естественным окружением [2]. Если зодчие угадывали и правильно рассчитывали пропорции и силуэты отдельных домов и пространственных композиций, сочетая их с общим силуэтом города, то они создавали гармоничную архитектуру.

Основная часть. Силуэт в архитектурной среде – всегда необходимый и постоянный составляющий элемент панорамы города. Доказательством тому могут служить панорамы силуэтного развития Самарканда, Бухары, Ташкента, Маргилана, Кувы и других городов [1-3]. Силуэтность города включает и силуэтность пространственных композиций, находящихся внутри города. В узбекской архитектуре – это пример построения

медресе и мечетей как в городской среде, так и в природном окружении, где главным критерием художественного качества служили параметры силуэтности.

В современной практике сбережения культурных ценностей обязательным условием проведения реставрационных работ становится сохранение исторической подлинности застройки. При потере из-за каких-либо обстоятельств объектов, составляющих и поддерживающих силуэт общей композиции ансамбля, будет обоснованным их обязательное восстановление. Для достижения пространственной взаимосвязи различных по объемам старых и новых зданий необходимо использовать принцип композиционной соподчиненности. При возведении новых зданий в ряду исторической застройки необходима пластическая проработка их фасадов, по степени детализации корреспондирующий с окружением. Наличие линий высотных ограничений создают для исторического ядра круговое обзорное пространство и формируют силуэт новой застройки, не нарушающий исторически сложившихся очертаний [11].

Очевидно, что наряду с «плоскостным» планом надо на всех стадиях проектирования разрабатывать

объемно-пространственную организацию города, предвидеть «вертикальную» композицию его застройки, силуэт. Вначале задача заключается в определении высоты новой застройки, «безопасной» для сложившейся пространственной композиции города. Это когда высоты проектируемых зданий не будут «входить» в силуэт города, а также в нахождении метода проверки сочетания или сопоставления проектируемого здания повышенной этажности со сложившейся застройкой при ее восприятии с различных точек восприятия.

Такой путь формирования объемно-пространственной системы застройки важен для каждого города, особенно же важно создание схемы пространственной композиции для городов, находящихся в одном «визуальном бассейне». То есть когда весь город или большая его часть воспринимается с больших открытых пространств, а также для городов, пространственно связанных друг с другом. Для остальных городов целесообразно разрабатывать отдельные схемы пространственной композиции. Подосновой для разработки схемы объемно-пространственной композиции города являются фото отделитные снимки его панорам, сделанные с «ключевых» точек. Графический способ наиболее прост.

Заключение и рекомендации

Важнейшим направлением поиска эффективных средств создания зрительно воспринимаемых пространственных связей представляется формирование структуры архитектурных доминант (новых) на основе ряда принципов.

1. Принцип пространственной организации крупного города – формирование комплекса архитектурных доминант как единую систему пересекающихся ритмических рядов опорных сооружений, отличающихся разнообразными наборами функций и объемными решениями.

2. Применение в качестве архитектурных доминант зданий, размещаемых во всех функциональных зонах и на их стыках.

3. Принцип совершенствования

высотного построения крупных городов на основе соответствия архитектурных доминант структуре форм рельефа.

4. Принцип изучения и использования градостроительных традиций города для построения ключевых пространственных связей, т.е. взаимное согласование двух архитектурных систем: создаваемой вновь и сложившейся на основных этапах градостроительного развития города, но в различной степени сохранившейся.

Список использованной литературы:

- [1]. Жураев У.Ш., & Ходжиматова Г.Д. (2022). Формирования и определения рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений Кувинского района Ферганской области. Экономика и социум, (11-1 (102)), 550-555.
- [2]. Жўраев, У.Ш. (2022). Формирование Исторического Города Кувы Ферганской Области. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 11, 123-126.
- [3]. Ходжиматова, Г.Д. (2023). Историческая территория г.Кувы на современном этапе развития и его архитектурно-пространственная структура. Академические исследования в современной науке, 2(11), 55-59.
- [4]. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030125). AIP Publishing LLC.
- [5]. Эсанов, Н.К., Алмуратов, С.Н., и Джураев, США (2022). Sayoz o'rnatilgan uch qatlamli sferik qobiqlarning erkin tebranishi. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (2), 51-56.
- [6]. Жураев, У. Ш., & Гаипова, Ф. (2022). Применение Воздухоопорных Конструкций. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 11, 127-131.
- [7]. Jurayev, Uktam Shavkatovich, & Akhmedov, Jamoldin Djhalolovich (2022). Оценка сейсмонапряженного состояния подземных сооружений методами волновой динамики ЧАСТЬ 1. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (10), 56-64.

- [8]. Jurayev, U. S., & Djhalolovich, A. J. (2022). Оценка сейсмонапряженного состояния подземных сооружений методами волновой динамики. Часть 2. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(11), 7-17.
- [9]. Умиджон О.И. Формирование архитектурной среды каналов города Ферганы.
- [10]. Jurayev, Uktam Shavkatovich, & Akhmedov, Jamoldin Djhalolovich (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (3), 57-65. doi: 10.5281/zenodo.6503593
- [11]. Akhmedov Jamoldin Djhalolovich, & Jurayev Uktam Shavkatovich (2022). Qadimgi va o'rta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasining shakillanishi. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (2), 82-89. doi: 10.5281/zenodo.6470581
- [12]. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. Пробл. мех,(4), 5-8.
- [13]. Sagdiyev, K., Boltayev, Z., Ruziyev, T., Jurayev, U., & Jalolov, F. (2021). Dynamic Stress-Deformed States of a Circular Tunnel of Small Position Under Harmonic Disturbances. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01028). EDP Sciences.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UNDAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна,- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219